

Zaouia Sidi Bou Makhlof زاوية سيدي بومخلوف

By Barhoumi Romdhane, Institut Supérieur Islamique

Entry tags: Sufi, Religious Group, Abrahamic, Tunisia, Tomb, North Africa, Religious Place, Religious Practice, Islamic Traditions, Sufi Order

Le mausolée Sidi Bou Makhlof **زاوية سيدي بومخلوف** est une zaouïa tunisienne construite au pied des remparts de la casbah de la ville du Kef au xvii^e siècle. Elle abrite depuis plus de deux siècles la sépulture de Sidi Bou Makhlof, pieux personnage considéré comme le saint patron de la ville. Sidi Bou Makhlof était érudit en ésotérisme à Fès, et après son pèlerinage, il décide de s'installer au Kef, où il enseigne les sciences religieuses.

Date Range: 1827 BCE - 2023 CE

Region: Zaouiet Sidi Abdullah Bou Makhlof زاوية سيدي بومخلوف à El Kef, dans le nord-ouest de la Tunisie

Region tags: North Africa, Tunisia

Le mausolée de Sidi Bou Makhlof ou **زاوية سيدي بومخلوف** est un sanctuaire tunisien construit au pied des murs de la Kasbah du Kef au xvii^e siècle, ville du nord-ouest de la Tunisie. Il comprend la tombe de Sidi Bou Makhlof, un érudit soufi venu de la ville de Fès au Maroc et installé au Kef où il enseigne les sciences religieuses.

Status of Participants:

Elite Religious Specialists Non-elite (common people, general populace)

General Variables

Is the place associated with a feature in the landscape

– Elevation

↳ Type of elevation

– Hill

– Mountain

– Other [specify]: يوجد المقام على سفح جبل "الدير" بالكاف وهو تلة مرتفعة تشرف على المدينة العتيقة

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

↳ A single structure

– Yes

↳ The structure has a definite shape

– Rectangular

↳ One single feature

– Mound

Notes: Le sanctuaire est situé sur une colline au pied de la montagne "Al-Deir", qui est un monticule à une altitude de 735 mètres au-dessus du niveau de la mer.

↳ A group of structures:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: Au 17^e siècle, le lieu était une simple retraite pour le soufisme, et au 18^e siècle la salle contenant le tombeau fut construite et couverte d'un dôme. En 1827, une salle surmontée d'un dôme fut ajoutée. L'édifice est agrandi vers 1835 avec l'ajout d'une grande salle, d'une cour et d'un minaret. Au XX^e siècle, plusieurs améliorations sont apportées en ajoutant une seconde cour côté sud et en réaménageant la porte d'entrée. Et en 1961, le monument a été entièrement restauré

↳ A group of features:

– Yes

Are they part of a single design/construction stage:

– No

Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

Notes: Il fait partie d'un grand sanctuaire qui est la kasbah au-dessus. C'était un château défensif construit dans les années 1600 pendant la domination ottomane

What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

– Social

Is the structure/feature finished:

– Yes

Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

Was the structure/feature modified through time:

– Yes

Was the structure/feature destroyed:

– No

Has the structure/feature been reconstructed:

– Yes

Notes: Le sanctuaire était une simple retraite en plein air, et au 18ème siècle une petite salle a été construite qui contenait les sanctuaires et était couverte d'un dôme. En 1827, une salle surmontée d'un dôme à tourelle est ajoutée. Puis la place fut agrandie par l'adjonction d'une grande salle ornée d'arcatures de carrés de glaçure, couverte d'inscriptions et de décorations, et surmontée de 3 coupoles à hautes fenêtres qui constituaient un espace de prière et de adthkar d'Issawiya اذكار العيسويّة. et un minaret composé d'une base octogonale de style ottoman avec des fenêtres ouvrant sur toute la ville. Au XXe siècle, une deuxième cour a été ajoutée et la porte d'entrée a été réaménagée et

In antiquity

– More than once

In modernity

– Post-Renaissance

Notes: كان آخر من زعم المقام على بانها باي في 1739 م وحقودة بانها في 1813 لكن هدمه المستعمر الفرنسي في 1901 م وتم بعد ذلك في 1961 م ترميم النصب كاملا

Reference: mifort , camille . Vivre Au Kef : Quand La Tunisie Était Francaise. Mc-édition, 2008.

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

Dedicated to a supernatural being:

– Yes [specify]: العبادة هي لاله واحد لانّ المسلمون يؤمنون بعقيدة التوحيد

Dedicated to more than one supernatural being:

– No

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

– Source 1: 2007 , تونس , دار المازري , وثائق , مدائن ومعالم وأعلام ووثائق , دار المازري , تونس , 2007

– Source 2: Lonely Planet : Zaouiet sidi bou makhlof le kef

– Source 3: Camille Mifort : vivre au kef : quand la tunisie était française ,2008

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

– Yes

Type of feature

– Mound

– Leveling of ground

– Other [specify]: وقع تنسوية المكان فوق التلة عبر مدرج يؤدي للمقام ويصله بالمدينة عبر انهج

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– No

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

– Source 1 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YcHiivUVOOU>

– Source 1 Description: برنامج تونس المحروسة حول الولي الطالح سيدي بومخلوف

– Source 2 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=326133361993847>

– Source 2 Description: شريط وثائقي من إنتاج الاذاعة الجهويّة بالكاف

– Source 3 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=522732592506845>

– Source 3 Description: برنامج ريحة البلاد في قناة نسمة

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– No

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

– Yes

Type of excavation:

– Pre-modern

Years of excavation:

– Year range: منذ القرن 17 إلى حدود القرن 20 حيث تمّ ترميم كامل للمعلم الأثري في عام 1961

Name of excavation

– Official or descriptive name: Depuis le XVIIe siècle, date à laquelle des parties ont été ajoutées à l'édifice, dont l'adjonction de la salle qui comprend le tombeau au XVIIIe siècle, la salle surmontée du dôme en 1827, la grande salle, la cour et le minaret en 1835, et les dernières améliorations ont été apportées au XXe siècle, lorsqu'une restauration complète du monument a eu lieu en 1961

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

– Yes

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

– No

Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

– Yes

Is the place situated in a rural setting:

– No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Field doesn't know

Notes: لا تذكر الأخبار التاريخية سبب إنشاء المقام ولا الجهة السياسية التي ساعدته على البناء . ولكن ذكرت فقط كيف قرّر سيدي بومخلوف الفاسي بعد عودته من الحج الاستقرار النهائي بالكاف على سفح القصة وبناء خلوته

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Notes: يوجد المقام بجانب معالم دينية قديمة كالجامع الكبير المعروف بالبارليك و المدرسة المليئة التي تدرّس العلوم الدينية

Were the Structures built by specific groups of people:

– Yes

Groups:

– Men

– Women

– Children

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: الغالب أنّ من بنى المقام كانوا إنا من أبناء واحفاد الشيخ سيدي بومخلوف أو من المريدن لطريقة العيساوية من سكّان الكاف

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– No

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– No

Was the place created as the result of an event:

– Yes

Specify

– Other [specify]: Les documents historiques ne nous aident pas avec des nouvelles précises sur les raisons du choix du cheikh, mais certaines narrations répètent que le cheikh a décidé après son retour du Hajj de s'installer au Kef, et cela peut être en réponse à une vision dans un rêve dans lequel Dieu lui ordonna d'aller au Kef pour enseigner les sciences religieuses

Was the creation of the place sponsored by an external financial/material donation:

– Yes

Is this sponsor of the same religious group/tradition as the main usage of the place:

– Yes

Notes: L'ordre Issawiyya الطريقة العيساوية est l'un des ordres soufis les plus importants apparus à l'aube de l'ère moderne (le XVIe siècle après JC) en relation avec son premier fondateur, le cheikh Muhammad bin Issa al-Maknassi محمد بن عيسى المكناسي (originaire de la ville de Maknasa al-Zaytoun situé dans le Maghreb d'Al-Aqsa). / 1258 AD) le pôle du soufisme à son époque. La méthode Issawiyyah s'est largement répandue en Tunisie et dans l'Orient arabe, notamment dans les grandes villes et les métropoles. Pour les sorts familiaux et les muwashshahات الموشحات traditionnels andalous الأندلس , en plus des châles soufis et des muwashshahs. Quant aux ghalzal muwashshahat avec des significations et des objectifs classiques, ils contiennent des significations spirituelles et mystiques liées à l'amour de Dieu, des prières sur le prophète Mahomet et le désir de visiter la Kaaba الكعبة , la maison sacrée de Dieu الموسوعة التونسية أنظر http://www.mawsouaa.tn/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%

Was the establishment of the place motivated by:

– Thanksgiving to a god/gods for favor received

Was the place built specifically for housing scriptures/sacred texts:

– No

Sources and Excavations

Print Sources

Print sources used for understanding this subject:

–Source 1: 2007 . تونس ، دار المازري ، وطن الكاف : مدائن ومعالم وأعلام و وثائق ، دار المازري ، تونس ، 2007

–Source 2: Lonely Planet : Zaouiet sidi bou makhlouf le kef

—Source 3: Camille Mifort : vivre au kef :quand la tunisie était francaise ,2008

Online Sources

Online sources used for understanding this subject:

—Source 1 URL: <https://www.youtube.com/watch?v=YcHiTvUVO0U>

—Source 1 Description: برنامج تونس المحروسة حول الولي الصالح سيدي بومخلوف

—Source 2 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=326133361993847>

—Source 2 Description: شريط وثائقي من إنتاج الاذاعة الجهويّة بالكاف

—Source 3 URL: <https://www.facebook.com/watch/?v=522732592506845>

—Source 3 Description: برنامج ريحة البلاد في قناة نسمة

Has this place been the focus of excavation (pre-modern, illicit, or scientific):

Answer 'Yes' for each period or type of excavation.

— Yes

Type of excavation:

— Pre-modern

Years of excavation:

—Year range: منذ القرن 17 إلى حدود القرن 20 حيث تمّ ترميم كامل للمعلم الأثري في عام 1961

Name of excavation

—Official or descriptive name: Depuis le XVIIe siècle, date à laquelle des parties ont été ajoutées à l'édifice, dont l'adjonction de la salle qui comprend le tombeau au XVIIIe siècle, la salle surmontée du dôme en 1827, la grande salle, la cour et le minaret en 1835, et les dernières améliorations ont été apportées au XXe siècle, lorsqu'une restauration complète du monument a eu lieu en 1961

Topographical Context

Is the place associated with a feature in the landscape

— Elevation

Type of elevation

— Hill

— Mountain

—Other [specify]: يوجد المقام على سفح جبل "الدير" بالكاف وهو تلة مرتفعة تشرف على المدينة العتيقة

Does the place involve human-made features besides structure:

Other features might be ground clearing, terracing, other modifications of the local environment.

— Yes

Type of feature

— Mound

— Leveling of ground

—Other [specify]: وقع تسوية المكان فوق التلة عبر مدرّج يؤدّي للمقام ويصله بالمدينة عبر انهج

Is the place situated in an urban or significantly urbanized area:

— Yes

Is there a distinct boundary between the place and the urban fabric:

— No

Is the place located significantly within the urban fabric:

Is the place centrally located, or at the crossroads of significant pathways?

— Yes

Is the place situated in a rural setting:

— No

Is the place situated far removed from non-religious places of habitation:

– No

Notes: يوجد المقام بجانب معالم دينية قديمة كالجامع الكبير المعروف بالبازليك و المدرسة المليبية التي تدرّس العلوم الدّينية

Structures Present

Are there structures or features present:

Instructions: Answer once for each structure/feature or group that can be differentiated.

– Yes

↳ A single structure

– Yes

↳ The structure has a definite shape

– Rectangular

↳ One single feature

– Mound

Notes: Le sanctuaire est situé sur une colline au pied de la montagne "Al-Deir", qui est un monticule à une altitude de 735 mètres au-dessus du niveau de la mer.

↳ A group of structures:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

Notes: Au 17ème siècle, le lieu était une simple retraite pour le soufisme, et au 18ème siècle la salle contenant le tombeau fut construite et couverte d'un dôme. En 1827, une salle surmontée d'un dôme fut ajoutée. L'édifice est agrandi vers 1835 avec l'ajout d'une grande salle, d'une cour et d'un minaret. Au XXe siècle, plusieurs améliorations sont apportées en ajoutant une seconde cour côté sud et en réaménageant la porte d'entrée. Et en 1961, le monument a été entièrement restauré

↳ A group of features:

– Yes

↳ Are they part of a single design/construction stage:

– No

↳ Is it part of a larger place/sanctuary:

– Yes

Notes: Il fait partie d'un grand sanctuaire qui est la kasbah au-dessus. C'était un château défensif construit dans les années 1600 pendant la domination ottomane

↳ What is the function of the structure/feature or group:

Answer "Yes" once for each distinct function

– Social

↳ Is the structure/feature finished:

– Yes

↳ Was the structure/feature intended to last beyond a generation:

– Yes

↳ Was the structure/feature modified through time:

– Yes

↳ Was the structure/feature destroyed:

– No

↳ Has the structure/feature been reconstructed:

– Yes

Notes: Le sanctuaire était une simple retraite en plein air, et au 18ème siècle une petite salle a été construite qui contenait les sanctuaires et était couverte d'un dôme. En 1827, une salle surmontée d'un dôme à tourelle est ajoutée. Puis la place fut agrandie par l'adjonction d'une grande salle ornée d'arcatures de carrés de glaçure, couverte d'inscriptions et de décorations, et surmontée de 3 coupoles à hautes fenêtres qui constituaient un espace de prière et de adthkar d'Issawiya اذكار العيسويّة et un minaret composé d'une base octogonale de style ottoman avec des fenêtres ouvrant sur toute la ville. Au XXe siècle, une deuxième cour a été ajoutée et la porte d'entrée a été réaménagée et

In antiquity

– More than once

In modernity

– Post-Renaissance

Notes: كان آخر من زعم المقام على باشا باي في 1739 م وحقودة باشا في 1813 لكن هدمه المستعمر الفرنسي في 1901 م وتمّ بعد ذلك في 1961 م ترميم النصب كاملا

Reference: mifort , camille . Vivre Au Kef : Quand La Tunisie Était Francaise. Mc-édition, 2008.

Reasons for Creation/Construction/Consecration

Is the place used for the worship of/communication with non-human supernatural beings:

– Yes

Dedicated to a supernatural being:

– Yes [specify]: العبادة هي لاله واحد لانّ المسلمون يؤمنون بعقيدة التوحيد

Dedicated to more than one supernatural being:

– No

Is the place used for the worship of a semi-divine human being:

– No

Is the place used for the worship of non-divine ancestors:

– No

Was the place commissioned/built by an official political entity:

A political entity is a local power structure that leverages a workforce.

– Field doesn't know

Notes: لا تذكر الأخبار التاريخية سبب انشاء المقام ولا الجهة السياسيّة التي ساعدته على البناء . ولكن ذكرت فقط كيف قُدر سيدي بومخلوف الفاسي بعد عودته من الحجّ الاستقرار النهائي بالكاف على سفح القصبه وبناء خلوته

Were the Structures built by specific groups of people:

– Yes

Groups:

– Men

– Women

– Children

– Specialized labourers/craftspeople

– Other [specify]: الغالب أنّ من بنى المقام كانوا إمّا من أبناء واحفاد الشيخ سيدي بومخلوف أو من المريردين لطريقة العيساويّة من سكّان الكاف

Was the place thought to have originated as the result of divine intervention:

– No

Was the place created to mark or commemorate the birthplace of a supernatural or human being:

– No

Was the place created as the result of an event:

- ↳ Is the decoration hidden or restricted from view:
 - No
- ↳ Are there statues present:
 - No
- ↳ Are there reliefs present:

A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

 - No
- ↳ Are there paintings present:
 - Yes
 - ↳ Are they panel paintings [movable]:
 - Yes
 - ↳ Are they wall paintings:
 - No

Notes: توجد كتابات على الزخرف عادة ما تكون بيات قرآنية أو أسماء الله الحسنى أو كتابات على الزجاج ذكر فيها اسم المقام أو أسماء الولي وأحفاده
 - ↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:
 - No
 - ↳ Paintings representing mythological narratives:
 - No
 - ↳ Paintings representing human/historical narratives:
 - No
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: الطابع المعماري الاسلامي بارز في المقام اذ لا وجود لرسوم تشخيصية ولكن استعمال مكثف للنفوس والزخارف ذات الأشكال الهندسية خاصة في القباب المجوفة تحللها كتابات دينية ك أسماء الله الحسنى أو آيات قرآنية
- ↳ Are there mosaics present:
 - Yes
 - ↳ Mosaics representing the god(s) worshipped at the place:
 - No
 - ↳ Mosaics representing mythological narratives:
 - No
 - ↳ Mosaics representing human/historical narratives:
 - No
 - ↳ Abstract mosaics:
 - Yes
 - ↳ Other [Specify]
 - Other [specify]: Le zellige recouvre la surface. Il est constitué de petits carreaux appelés mosaïques dont la base est en argile et qui, une fois assemblés, forment une mosaïque régulière ou à motifs. Il est utilisé pour décorer les murs et parfois aussi les sols.
- ↳ Are there inscriptions as part of the decoration:
 - Yes

↳ Are the inscriptions ornamental:

– Yes

Notes: توجد هذه النقوش على الجص أو على الأعمدة الرخامية التي تعلوها اقواس نصف دائرية:

↳ Are the inscriptions informative/declarative
[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]

– No

↳ Are the inscription a formal dedication:

– No

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: أكثر النقوش توجد في القباب على الطراز العثماني . أما الجدران فهي مغطاة بمربعات الجليز بالوان واشكال هندسيّة مختلفة على الطراز المغربي

↳ Other type of decoration:

–Yes [specify]: Il y a des gravures sur bois sur les cercueils décorées de vert, une couleur qui symbolise le paradis, la bonté et la verdure.

Is the place made up of multiple built structures:

– Yes

↳ Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:

– Yes

Notes: يوجد المقام في أعلى مدينة الكاف قرب القصبة التلريحية في جبل "الدير" التي كانت قلعة دفاعية شيدت في 1600م خلال حكم عثمان داي

↳ Are any of the structures attached to other structures:

– Yes

Notes: وبها المدخل الأمامي يؤدي عبر مدّج إلى فناء صغير وما إلى الشّاحة الأمامية حيث الصّحن أو "الوسطية" بها قوس يفتح على قاعة كبيرة مقشمة إلى فضاءات تعلوها 3 قباب تضم قاعة صغيرة بها ضريح الشيخ وأبنائه وفيها قبة صغيرة أقلّ زخرفة . وترتفع المنذنة في الركن الجنوبي الغربي للصحن له قاعدة منقّنة الشكل بطرازه العثماني

↳ Is there a hierarchy among the structures:

– No

Are there distinct features in the places iconography:

– No

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– No

Notes: يمكن القول لا ولكن يمكن النظر للمنذنة التي تعلو قرابة 4 م على أنها من الآثار البارزة للمقام حيث ترتفع على مستوى الركن الجنوبي الغربي للصحن وتتكوّن من قاعدة منقّنة الشكل على الطراز العثماني

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Clay
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Plaster
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Wood
– Yes

↳ Is this material sourced locally:
– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:
– No

↳ Grass
– No

↳ Stone
– No

↳ Other
– Other [specify]: L'utilisation du marbre pour le pavage du hall et du fer pour les fenêtres

Is the structure/feature made out of human-made materials

– Yes [specify]: En premier lieu, le caractère architectural simple apparaît, utilisant des matériaux naturels que l'on trouve dans la ville d'El Kef, mais avec une architecture ottomane

Overall Structure

Is the place made up of multiple built structures:

– Yes

↳ Are any of the structures attached to or associated with a landscape feature:
– Yes

Notes: يوجد المقام في أعلى مدينة الكاف قرب القصبة التلريحية في جبل "الدير" التي كانت قلعة دفاعية شيدت في 1600م خلال حكم عثمان داي

↳ Are any of the structures attached to other structures:

– Yes

Notes: وبها المدخل الأمامي يؤدي عبر مدرج إلى فناء صغير وما إلى الساحة الأمامية حيث الصحن أو "الوسطية" بها. فوس يفتح على قاعة كبيرة مقسّمة إلى فضاءات تعلوها 3 قباب تضم قاعة صغيرة بها صريح الشيخ وأبائه وفيها قبة صغيرة أقلّ زخرفة . وترتفع المنذنة في الركن الجنوبي الغربي للصحن له قاعدة منقّنة الشكل بطرازه العثماني

↳ Is there a hierarchy among the structures:

– No

Is monumental architecture present:

Monumental architecture is defined here as a built structure that surpasses average human proportions and in general is larger and more complex than is necessary to fulfill the structure's utilitarian function(s). Examples of monumental architecture include Mesopotamian Ziggurats, Egyptian Pyramids, Greek and Roman temples, Mesoamerican Pyramids, North American and Aegean burial mounds, etc.

– No

Notes: يمكن القول لا ولكن يمكن النظر للمنذنة التي تعلو قرابة 4 م على أنّها من الآثار البارزة للمقام حيث ترتفع على مستوى الركن الجنوبي الغربي للصحن وتتكوّن من قاعدة منقّنة الشكل على الطراز العثماني

Is the structure/feature made out of natural materials:

Answer [Yes] for each material type

– Yes

↳ Earth

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Sand

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Clay

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Plaster

– Yes

↳ Is this material sourced locally:

– Yes

↳ Is this material lacking in the local natural environment:

– No

↳ Wood

– Yes

- ↳ Is this material sourced locally:
 - Yes
- ↳ Is this material lacking in the local natural environment:
 - No
- ↳ Grass
 - No
- ↳ Stone
 - No
- ↳ Other
 - Other [specify]: L'utilisation du marbre pour le pavage du hall et du fer pour les fenêtres

Is the structure/feature made out of human-made materials

- Yes [specify]: En premier lieu, le caractère architectural simple apparaît, utilisant des matériaux naturels que l'on trouve dans la ville d'El Kef, mais avec une architecture ottomane

Decoration

Is decoration present:

- Yes

Reference: الدريدي , الامجد . "مقال : زاوية سيدي بومخلوف : الخصائص الزخرفية والفنية فعاليات الملتقى الدولي الثالث السجل الزخرفي والايقوني في بلدان المتوسط خلال العهدين القديم والوسيط". جامعة تونس المنار المعهد العالي للعلوم الانسانية, 2013, 71-90.

- ↳ Is decoration part of the building (permanent):
 - Yes
- ↳ On the outside:
 - Yes
 - Notes: تظهر الزخرفة الخارجيّة في القباب المميّزة والمفضّلة التي تحتوي على نوافذ علويّة و المنذنة ذات القاعدة المنقّنة
- ↳ On the inside:
 - Yes
 - Notes: الزخرف يوجد في القباب المحوّفة باستعمال الجبس وذكر عليها اسماء الله الحسنى وبعض الآيات القرآنيّة . كما يوجد زخارف من الجليز تغطّي الجدران
- ↳ Is decoration attached to the building, i.e. movable reliefs or tapestries
 - Yes
- ↳ Is the decoration figural:
 - A figural representation is defined here as one that contains the depiction of discernible human, anthropomorphic, animal, or zoomorphic forms. In general, it differentiates between animate and inanimate beings, as well as between narrative compositions and still life, landscapes, abstraction, etc. Answer [Yes] for each type of figure depicted
 - No
- ↳ Is the decoration non-figural:
 - No
- ↳ Is the decoration hidden or restricted from view:
 - No
- ↳ Are there statues present:
 - No
- ↳ Are there reliefs present:
 - A relief as opposed to sculpture carved on the round is a work of sculpture in which the figures

project from a background support, generally a flat surface. Reliefs can be carved out of stone, clay, or a similar material.

– No

↳ Are there paintings present:

– Yes

↳ Are they panel paintings [movable]:

– Yes

↳ Are they wall paintings:

– No

Notes: توجد كتابات على الزخرف عادة ما تكون بيات قرآنية أو أسماء الله الحسنى أو كتابات على الرخام ذكر فيها اسم المقام أو أسماء الولي وأحفاده

↳ Paintings representing the gods worshipped at the place:

– No

↳ Paintings representing mythological narratives:

– No

↳ Paintings representing human/historical narratives:

– No

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: الطابع المعماري الاسلامي بارز في المقام اذ لا وجود لرسوم تنخصيته ولكن استعمال مكثف للنقوش والزخارف ذات الأشكال الهندسية خاصة في القباب المجوفة تتخللها كتابات دينية ك أسماء الله الحسنى أو آيات قرآنية

↳ Are there mosaics present:

– Yes

↳ Mosaics representing the god(s) worshipped at the place:

– No

↳ Mosaics representing mythological narratives:

– No

↳ Mosaics representing human/historical narratives:

– No

↳ Abstract mosaics:

– Yes

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: Le zellige recouvre la surface. Il est constitué de petits carreaux appelés mosaïques dont la base est en argile et qui, une fois assemblés, forment une mosaïque régulière ou à motifs. Il est utilisé pour décorer les murs et parfois aussi les sols.

↳ Are there inscriptions as part of the decoration:

– Yes

↳ Are the inscriptions ornamental:

– Yes

Notes: توجد هذه النقوش على الجص أو على الأعمدة الرخامية التي تعلوها اقواس نصف دائرية

↳ Are the inscriptions informative/declarative

[e.g. historical narratives, calendars, donor lists etc...]

– No

↳ Are the inscription a formal dedication:

– No

↳ Other [Specify]

–Other [specify]: اكثر النقوش توجد في القباب على الطراز العثماني . أما الجدران فهي مغطاة بمربعات الجليز بالوان واشكال هندسيّة مختلفة على الطراز المغربي

↳ Other type of decoration:

–Yes [specify]: Il y a des gravures sur bois sur les cercueils décorées de vert, une couleur qui symbolise le paradis, la bonté et la verdure.

Iconography

Are there distinct features in the places iconography:

– No

Beliefs and Practices

Is supernatural monitoring present:

– Yes

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– No

↳ Supernatural beings care about sex:

– No

↳ Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect performance of rituals:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:

– Yes

↳ Supernatural beings care about honoring oaths:

– Yes

↳ Other:

– Other [specify]: Dans le passé, le sanctuaire avait une mission sociale et judiciaire, car le cheikh réglait les différends entre les personnes au sujet de l'héritage, en particulier la réconciliation des conflits conjugaux, car les épouses se réfugiaient chez le cheikh, et il obligeait les maris à traiter bien et dépenser pour eux, et sa règle était au-dessus de la décision du gouverneur. Le cheikh avait également l'habitude de pousser les gens à prêter serment et à tenir leurs promesses à l'intérieur de la zawiya. À ce jour, les gens prennent cette habitude

Are pilgrimages present:

– No

Is divination present:

– No

Notes: اقول لا لكن تروى الحكايات الشعبيّة كثير من طقوس العرافة

Is this place a tomb/burial:

– Yes

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

↳ Do large-scale rituals take place:
– Yes

↳ Do small-scale rituals take place:
– No

↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:
– specify: 1000 ou plus

↳ How often do these rituals take place:
– specify: يختلف الحضور بحسب المناسبات ولكن أكبر عدد يكون في حضرة العيساوية. واليوم أصبح يقام مهرجان خاص بسيدي بومخلوف حيث تشارك فرق العيساوية فيه بالأناشيد الصوفية والموشحات والمالوف والمدائح النبوية باستعمال الآلات الموسيقية

↳ Are there orthodoxy checks:
– No

↳ Are there orthopraxy checks:
– No

↳ Are there synchronic practices:
– No

↳ Are there intoxicants used during the ritual:
– No

Are sacrifices performed at this place:

– No

Notes: اقول لاو لكن يقدم بعض الناس ذبيحة حيوانية للمقام لمساعدة الناس وجلب رضا المقام على اعمال الناس فتوزع على الفقراء

Is a supreme high god is present:

– Yes

↳ Are they anthropomorphic:
– No

↳ Are they sky deity:
– Yes
Notes: لايمكن الحديث عن آلهة في المقام ولكن يتوجه الناس بالعبادة لاله واحد لأنها ديانة توحيدية

↳ Are they chthonic (underworld)
– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)
– No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:
– No

↳ Are they kin relation to elites:
– Yes

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Yes

↳ Are they unquestionably good:

– Yes

↳ Are they other:

– Other [specify]: Sidi Boumakhlouf. سيدي بومخلوف. Sidi Boumakhlouf est considéré comme l'un des saints justes de Dieu connus en Tunisie, et malgré l'absence de sources historiques sur sa vie, la tradition orale الشيعية nous transmet beaucoup de sa dignité pour les habitants de la ville du Kef, jusqu'à ce qu'il considère son sanctuaire un refuge pour les opprimés. Comme les femmes et les pauvres, ils sont sous sa protection. Il a des connaissances en sciences religieuses, car il a assumé l'imam de la mosquée Al-Zaytuna pour enseigner les principes fondamentaux de la religion, de la jurisprudence et du soufisme. Et les disciples de l'ordre Issawi répètent encore à ce jour les muwashshahs andalous أندلسية وموشحات et les chants religieux dans l'amour de Dieu Tout-Puissant et la louange du Messager et le désir de visiter La Mecque.

Reference: 2007, ص 39. الحمروني , أحمد . وطن الكاف : مدائن ومعالم وأعلام ووثائق. تونس: دار المازري ,

Is this a place for the worship of the dead:

– No

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Yes

↳ In waking, everyday life:

– Yes

↳ In dreams:

– Yes

↳ In trance possession:

– No

↳ Through divination practices:

– No

↳ Only through religious specialists:

– No

↳ Only through monarch:

– No

↳ Other

– Other [specify]: mais certaines personnes peuvent atteindre cet état et s'appellent Majazib, qui est un nom pluriel pour "Majzoub" المجذوب et c'est une personne marginalisée مهشش qui vit dans des conditions particulières que le reste des gens ne connaissent pas. حالة التصوف .

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Yes

↳ Do visitors communicate with gods:

– Yes

Notes: الخطاب هو اتجاه الاله الواحد لاآنها ديانة توحيدية , فهم يزورون المقام للتقرب من الله وطلب بركة الشيخ

↳ Do visitors communicate with other supernatural beings:

– No

Are there self-sacrifices present:

– No

Is this place a venue for feasting:

– Yes

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:

– Yes

Notes: Des célébrations ont eu lieu à l'intérieur du sanctuaire lors d'occasions religieuses, telles que المولدية, qui est une célébration de l'anniversaire du Prophète, les célébrations des deux Eids et Laylat al-Qadr, ou des célébrations familiales de mariage ou de circoncision.

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:

– Yes

↳ Priests

– No

↳ Local elites

– Yes

Notes: أصحاب الطريقة العيسويّة هم عادة من المنشدين من اهل التصوّف

↳ Private contributions

– No

↳ Other

– Other [specify]: قد تقام احتفالات الزواج أو الختان في هذا المقام تبرّكا بالنبي سيدي بومخلوف وعادة يكون المحتفلون من احفاد الشيخ أو من أصحاب طريقة العيساويّة التي أدخلها الشيخ في مدينة الكاف

↳ Does feasting occur in a specific location within the place:

– Yes [specify]: كانت الاحتفالات تقام داخل المقام في الفاعة الكبيرة

Is healing present/practiced at this place:

– Yes

Notes: De nombreuses personnes viennent dans les cercles de commémoration et de lecture du Coran, en particulier en présence d'Al-Issawiya, afin de se remettre de certaines maladies mentales et physiques.

↳ Incubation

– No

↳ Healing magic

– Yes

↳ Cleansing

– No

↳ Offerings of models of body parts:

– No

↳ Expiation

– No

↳ Other

– Other [specify]: يحضر كثير من الناس الى حلقات الذكر وقراءة القرآن وخاصة في حضرة العيساويّة من أجل التعافي من بعض الأمراض النفسية والجسدية

Are previously human spirits present:

– Yes

↳ Human spirits can be seen:

– Yes

Reference: عبيد , هشام . تونس وأولياؤها الصالحون في مدوّنة المناقب المصوّبيّة. تونس : مركز النشر الجامعي . 2006.

- ↳ Human spirits can be physically felt:
 - Field doesn't know

Are festivals present:

– Yes

- ↳ Frequency of festivals
 - specify: تقام الاحتفالات حسب المواسم كالاعیاد او احتفالات عائلته وحديث اصبح یقام مهرجان ثقافی سنوي كبير باسم سيدي بومخلوف

- ↳ Do all members of the society participate in the festival(s):
 - Elites
 - Non-elites
 - Other [specify in comments]
 - Notes: يحضر المهرجان ابناء الجهة من الشكّان المحليين والمهاجرين والأجانب من الزوّار

- ↳ Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:
 - Yes

- ↳ Requires special maintenance/cleansing of the place:
 - Yes
 - Notes: يقع تزويق المكان بالطلاء والدهن بمناسبة المهرجان

- ↳ Requires new construction/decoration of the place:
 - No

- ↳ Requires maintenance/replacement of cult statue(s):
 - No

- ↳ On average, how many participants gather at this place:
 - number: 1000

- ↳ Is feasting part of the festival(s):
 - Yes

- ↳ Is food consumption limited to certain members of the population:
 - Elites
 - Non-elites

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are material offerings present:

– Yes

- ↳ Are material offerings mandatory:
 - No

- ↳ Are material offerings composed of valuable objects:
 - Yes

- ↳ Are material offerings composed of daily-life objects:
 - Yes

- ↳ Are material offerings interred at this place (in caches):
 - No

- ↳ Other

– Other [specify]: Dans le passé, le sanctuaire jouait un rôle judiciaire et social important, surtout en période de crise économique. Le cheikh et ses fils distribuaient de l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Il était également considéré comme un refuge en période de conflits politiques, comme la révolte d'Ali bin Ghadhahm et la lutte des beys Husayni.

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– No

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Yes

↳ In waking, everyday life:
– Yes

↳ In dreams:
– Yes

↳ In trance possession:
– No

↳ Through divination practices:
– No

↳ Only through religious specialists:
– No
Notes: قد يحصل الاتصال مع أناس عاديين لأنّ المسألة ترتبط بمدى صفاء القلب والاعتقاد في صلاح الولي.

↳ Only through monarch:
– No

↳ Other
– Other [specify]: تلعب حلقات الذكر في العيساوية دورا كبيرا في عمليّات الاتصال مع كائنات غيبية تبلغ حدّي رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بفضل الأناشيد الطوقية في مدح الرسول

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– Yes

↳ Human:
– No

↳ Animal:
– Yes

↳ How many animals are present:
– Number of animals: 1 ou plus

Notes: تكون الذبائح حسب المناسبات الدينية كالأعياد أو حضرة العيساوية أو احتفالات الزواج والختان ولذلك قد تكثر الذبائح حسب المستوى الاجتماعي للمحتفل غنما كان أو فقيرا . في القديم لعبت الزاوية دورا اجتماعيا خاصة وقت الأزمات الاقتصادية أو الحروب فتوّع الذبائح والمأكولات على الفقراء والمساكين وتواصلت هذه العادة مع أبناء واحفاد سيدي بومخلوف وخاصة الأغنياء منهم

Are grave goods present:

– Yes

↳ Personal effects:
– Yes

Notes: تشعل الشموع والبخور أمام ضريح سيدي بومخلوف للتبرّك به وتحقيق أمنيات الشفاء أو الزواج أو الانجاب أو جلب الأرزاق

↳ Valuable/precious items:

– No

↳ Other

– Yes [specify]: Le sanctuaire jouait un rôle social et coopératif, où de l'argent, de la nourriture ou des bonbons tels que " Rafis الرّيسيس " et " Barzgan البرزقان " étaient fournis, ou des vêtements lors d'occasions religieuses telles que l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Fitr et Laylat al-Qadr, comme c'est le cas. refuge pour les pauvres et les nécessiteux.

Are nonhuman supernatural beings present:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:

– No

Is maintenance of the place performed:

– Yes

↳ Is it required:

– Yes

↳ Is there cleansing (for the maintenance):

– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:

– Yes

Notes: وقع ترميم كامل للمقام في 1961م والآن يشرف المعهد الوطني للتراث و الوكالة الوطنية لحماية التراث وجمعية صيانة المدينة بصيانة المكان

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:

– No

↳ Other

– Other [specify]: عادة ما يكون المشرفون على المقام من احفاد سيدي مخلوف

Are formal burials present:

– Yes

↳ As cenotaphs:

– No

↳ In cemetery:

– No

↳ Family tomb/crypt:

– Yes

Notes: يوجد في المقام قاعة صغيرة فيها قبر الشيخ سيدي بوعبدالله مخلوف الفاسي واحفاده كسيدي "عبادة" وسيدي "محمد الجازولي" وسيدي "الهادي بن علي المكناسي" و سيدي "عبيدة" والشيخ "القزوني" والشيخ "الواعر القزوني"

↳ Domestic context:

Interred beneath floors of house, or in areas of domestic activity

– Yes

↳ Other

– Other [specify]: غطت التوابيت بسياج خشبي مزخرف ومدهون باللون الأخضر

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– No

Are mixed human-divine beings present:

– No

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Funerary Associations

Is this place a tomb/burial:

– Yes

Is this a place for the worship of the dead:

– No

Is this a place for treatment of the corpse:

– No

Are co-sacrifices present in tomb/burial:

Co-sacrifices are animal/human sacrifices prompted by the death of the primary occupant of the tomb/burial.

– Yes

↳ Human:

– No

↳ Animal:

– Yes

↳ How many animals are present:

– Number of animals: 1 ou plus

Notes: تكون الذبائح حسب المناسبات الدينية كالأعياد أو حضرة العيساوية أو احتفالات الزواج والختان ولذلك قد تكثر الذبائح حسب المستوى الاجتماعي للمحتفل عنها كان أو فقيرا . في القديم لعبت الزاوية دورا اجتماعيا خاصة وقت الأزمات الاقتصادية أو الحروب فتوزع الذبائح والمأكولات على الفقراء والمساكين وتواصلت هذه العادة مع أبناء واحفاد سيدي بومخلوف وخاصة الأغنياء منهم

Are grave goods present:

– Yes

↳ Personal effects:

– Yes

Notes: تشعل الشموع والبخور أمام ضريح سيدي بومخلوف للتبرّك به وتحقيق أمنيات الشفاء أو الزواج أو الاجاب أو جلب الأرزاق

↳ Valuable/precious items:

– No

↳ Other

– Yes [specify]: Le sanctuaire jouait un rôle social et coopératif, où de l'argent, de la nourriture ou des bonbons tels que " Rafis الرّفيس " et " Barzgan البرزغان " étaient fournis, ou des vêtements lors d'occasions religieuses telles que l'Aïd al-Adha, l'Aïd al-Fitr et Laylat al-Qadr, comme c'est le cas, refuge pour les pauvres et les nécessiteux.

Are formal burials present:

– Yes

↳ As cenotaphs:

– No

↳ In cemetery:

– No

↳ Family tomb/crypt:

– Yes

Notes: يوجد في المقام قاعة صغيرة فيها قبر الشيخ سيدي بوعلام مخلوف الفاسي واحفاده كسيدي "عبادة" الواعر "وسيدي" محمد الجازولي" وسيدي "الهادي بن علي المكناسي" و سيدي "عبيدة" والشيخ "الغزوني" والشيخ "الواغر" الغزوني "

↳ Domestic context:

Interred beneath floors of house, or in areas of domestic activity

– Yes

↳ Other

– Other [specify]: غطت التوابيت بسياج خشبي مزخرف ومدهون باللون الأخضر

Supernatural Beings

Is a supreme high god is present:

– Yes

↳ Are they anthropomorphic:

– No

↳ Are they sky deity:

– Yes

Notes: لايمكن الحديث عن آلهة في المقام ولكن يتوجه الناس بالعبادة لاله واحد لأنها ديانة توحيدية

↳ Are they chthonic (underworld)

– No

↳ Are they fused with king/kingship role (king = high god)

– No

↳ Are they the monarch is seen as a manifestation or emanation of the high god:

– No

↳ Are they kin relation to elites:

– Yes

↳ Are they other type of loyalty or connection to elites:

– Yes

↳ Are they unquestionably good:

– Yes

↳ Are they other:

– Other [specify]: Sidi Boumakhlof سيدي بومخلوف est considéré comme l'un des saints justes de Dieu connus en Tunisie, et malgré l'absence de sources historiques sur sa vie, la tradition orale nous transmet beaucoup de sa dignité pour les habitants de la ville du Kef, jusqu'à ce qu'il considère son sanctuaire un refuge pour les opprimés. Comme les femmes et les pauvres, ils sont sous sa protection. Il a des connaissances en sciences religieuses, car il a assumé l'imam de la mosquée Al-Zaytuna pour enseigner les principes fondamentaux de la religion, de la jurisprudence et du soufisme. Et les disciples de l'ordre Issawi répètent encore à ce jour les muwashshahs andalousis موشحات أندلسية et les chants religieux dans l'amour de Dieu Tout-Puissant et la louange du Messenger et le désir de visiter La Mecque.

Reference: 2007, p.39. الحمروني , أحمد . وطن الكاف : مدائن ومعالَم وأعلام ووثائق. تونس: دار المازري ,

Does the supreme high god communicate with the living at this place:

– Yes

- ↳ In waking, everyday life:
 - Yes
- ↳ In dreams:
 - Yes
- ↳ In trance possession:
 - No
- ↳ Through divination practices:
 - No
- ↳ Only through religious specialists:
 - No
- ↳ Only through monarch:
 - No
- ↳ Other
 - Other [specify]: mais certaines personnes peuvent atteindre cet état et s'appellent Majazib, qui est un nom pluriel pour "Majzoub"المجدوب et c'est une personne marginalisée مهشش qui vit dans des conditions particulières que le reste des gens ne connaissent pas. حالة التصوف .

Are previously human spirits present:

– Yes

- ↳ Human spirits can be seen:
 - Yes
 - Reference: عبيد , هشام . تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفيّة. تونس : مركز النشر الجامعي , 2006.
- ↳ Human spirits can be physically felt:
 - Field doesn't know

Do human spirits communicate with the living at this place:

– Yes

- ↳ In waking, everyday life:
 - Yes
- ↳ In dreams:
 - Yes
- ↳ In trance possession:
 - No
- ↳ Through divination practices:
 - No
- ↳ Only through religious specialists:
 - No
 - Notes: قد يحصل الاتصال مع أناس عاديين لأنّ المسألة ترتبط بمدى صفاء القلب والاعتقاد في صلاح الوليّ
- ↳ Only through monarch:
 - No
- ↳ Other
 - Other [specify]: تلعب حلقات الذكر في العيساويّة دورا كبيرا في عمليّات الاتصال مع كائنات غيبية تبلغ حدّي رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلّم بفضل الأناشيد الصوفيّة في مدح الرسول

Are nonhuman supernatural beings present:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be seen:

– Yes

↳ Nonhuman spirits can be physically felt:

– No

Do nonhuman spirits communicate with the living at this place:

– No

Are mixed human-divine beings present:

– No

Do mixed human-divine beings communicate with the living at this place:

– No

Is the supernatural being/high god present in the form of a cult statue(s):

– No

Supernatural Interactions

Is supernatural monitoring present:

– Yes

↳ Supernatural monitoring of norm adherence:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect offerings:

– No

↳ Supernatural beings care about sex:

– No

↳ Supernatural beings care about or expect proper ritual observance:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect performance of rituals:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect maintenance of the place:

– Yes

↳ Supernatural beings care about or expect personal hygiene:

– Yes

↳ Supernatural beings care about honoring oaths:

– Yes

↳ Other:

–Other [specify]: Dans le passé, le sanctuaire avait une mission sociale et judiciaire, car le cheikh réglait les différends entre les personnes au sujet de l'héritage, en particulier la réconciliation des conflits conjugaux, car les épouses se réfugiaient chez le cheikh, et il obligeait les maris à traiter bien et dépenser pour eux, et sa règle était au-dessus de la décision du gouverneur. Le cheikh avait également l'habitude de pousser les gens à prêter serment et à tenir leurs promesses à l'intérieur de la zawiya. À ce jour, les gens prennent cette habitude

Do visitors communicate with the gods or supernatural beings:

– Yes

- ↳ Do visitors communicate with gods:
 - Yes
 - Notes: الخطاب هو باتجاه الاله الواحد لاتها ديانة توحيدية ، فهم يزورون المقام للتقرب من الله وطلب بركة الشيخ
- ↳ Do visitors communicate with other supernatural beings:
 - No

Ritual and Performance

Do rituals occur at this place:

Rituals are visibly enacted behaviors by one or more people for the purposes of religious observance.

– Yes

- ↳ Do large-scale rituals take place:
 - Yes
- ↳ Do small-scale rituals take place:
 - No
- ↳ On average how many participants are present in large-scale rituals:
 - specify: 1000 ou plus
- ↳ How often do these rituals take place:
 - specify: يختلف الحضور بحسب المناسبات ولكن أكبر عدد يكون في حضرة العيساوية .واليوم أصبح يقام مهرجان خاص بسيدي بومخلوف حيث تشارك فرق العيساوية فيه بالاناشيد الصوفية والموشحات والمالوف والمدائح النبوية باستعمال الآلات الموسيقية
- ↳ Are there orthodoxy checks:
 - No
- ↳ Are there orthopraxy checks:
 - No
- ↳ Are there synchronic practices:
 - No
- ↳ Are there intoxicants used during the ritual:
 - No

Sacrifices, Offerings, and Maintenance

Are sacrifices performed at this place:

– No

Notes: اقول لاو لكن يقدم بعض الناس ذبيحة حيوانية للمقام لمساعدة الناس و جلب رضا المقام على اعمال الناس فتوزع على الفقراء

Are there self-sacrifices present:

– No

Are material offerings present:

– Yes

- ↳ Are material offerings mandatory:
 - No
- ↳ Are material offerings composed of valuable objects:
 - Yes
- ↳ Are material offerings composed of daily-life objects:
 - Yes

↳ Are material offerings interred at this place (in caches):

– No

↳ Other

–Other [specify]: Dans le passé, le sanctuaire jouait un rôle judiciaire et social important, surtout en période de crise économique. Le cheikh et ses fils distribuaient de l'aide aux pauvres et aux nécessiteux. Il était également considéré comme un refuge en période de conflits politiques, comme la révolte d'Ali bin Chadahm et la lutte des beys Husayni.

Is attendance to worship/sacrifice mandatory:

– No

Is maintenance of the place performed:

– Yes

↳ Is it required:

– Yes

↳ Is there cleansing (for the maintenance):

– Yes

↳ Are there periodic repairs/reconstructions:

– Yes

Notes: وقع ترميم كامل للمقام في 1961م والآن يشرف المعهد الوطني للتراث و الوكالة الوطنية لحماية التراث وجمعية صيانة المدينة بصيانة المكان

↳ Is the maintenance performed by permanent staff:

– No

↳ Other

–Other [specify]: عادة ما يكون المنشرفون على المقام من احفاد سيدي مخلوف

Pilgrimage and Festivals

Are pilgrimages present:

– No

Is this place a venue for feasting:

– Yes

↳ Is feasting connected to the worship/sacrifices performed at this place:

– Yes

Notes: Des célébrations ont eu lieu à l'intérieur du sanctuaire lors d'occasions religieuses, telles que المولدية, qui est une célébration de l'anniversaire du Prophète, les célébrations des deux Eids et Laylat al-Qadr, ou des célébrations familiales de mariage ou de circoncision.

↳ Is feasting sponsored by the same entity that built/maintains the place:

– Yes

↳ Priests

– No

↳ Local elites

– Yes

Notes: أصحاب الطريقة العيسوية هم عادة من المنشدين من اهل التصوف

↳ Private contributions

– No

↳ Other

– Other [specify]: قد تقام احتفالات الزواج أو الختان في هذا المقام تبرّكا بالشيخ سيدي بومخلوف وعادة: يكون المحتفلون من احفاد الشيخ أو من أصحاب طريقة العيساويّة التي أدخلها الشيخ في مدينة الكاف

↳ Does feasting occur in a specific location within the place:

– Yes [specify]: كانت الاحتفالات تقام داخل المقام في القاعة الكبيرة

Are festivals present:

– Yes

↳ Frequency of festivals

– specify: تقام الاحتفالات حسب المواسم كالأعياد أو احتفالات عائلية وحديث أصبح يقام مهرجان ثقافي سنوي كبير باسم سيدي بومخلوف

↳ Do all members of the society participate in the festival(s):

– Elites

– Non-elites

– Other [specify in comments]

Notes: يحضر المهرجان أبناء الجهة من السكّان المحليين والمهاجرين والأجانب من الزوّار

↳ Are festivals a defining element in the construction/decoration of the place:

– Yes

↳ Requires special maintenance/cleansing of the place:

– Yes

Notes: يقع تزويق المكان بالطّلاء والدهن بمناسبة المهرجان

↳ Requires new construction/decoration of the place:

– No

↳ Requires maintenance/replacement of cult statue(s):

– No

↳ On average, how many participants gather at this place:

– number: 1000

↳ Is feasting part of the festival(s):

– Yes

↳ Is food consumption limited to certain members of the population:

– Elites

– Non-elites

Divination and Healing

Is divination present:

– No

Notes: افول لا لكن تروى الحكايات الشعبيّة كثير من طقوس العرافة

Is healing present/practiced at this place:

– Yes

Notes: De nombreuses personnes viennent dans les cercles de commémoration et de lecture du Coran, en particulier en présence d'Al-Issawiya, afin de se remettre de certaines maladies mentales et physiques.

↳ Incubation

– No

↳ Healing magic

– Yes

- ↳ Cleansing
 - No
- ↳ Offerings of models of body parts:
 - No
- ↳ Expiation
 - No
- ↳ Other
 - Other [specify]: يحضر كثير من الناس الى حلقات الذكر وقراءة القرآن وخاصّة في حضرة العيساويّة من أجل: التعافي من بعض الأمراض النفسية والجسدية

Institutions and Scriptures

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned with material wealth.

– No

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– No

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– No

Notes: المهتمّين بالمقام يكونون عادة من احفاد سيدي بومخلوف

Does this place serve as a location for services to the community:

– Yes

↳ Public food distribution and/or storage:

– Yes

Notes: في وقت الأزمات الاقتصادية أو الحروب أو المجاعات كان المقام يلعب دورا اجتماعيا لاعانة الفقراء المساكين وتقديم المأكولات لهم

↳ Place for civic functions (census, elections, others):

– No

↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):

– Yes

Notes: كان الشيخ سيدي بومخلوف فاضيا في مدينة الكاف بفضّ النزاعات بين التأس على الميراث أو الخلافات الزوجية وكان حكم الشيخ نافذا قبل حكم الوالي كما كان المقام ملاذا آمنا لكلّ النساء المضطهدات من ازواجهنّ حيث يقف الشيخ إلى جانبهنّ ويلزم الزوج بالانفاق على زوجته واسترضائها .

↳ Function for water management:

– No

↳ Part of the transportation network:

– No

↳ Other

– Other [specify]: لعب المقام إلى جانب دوره الاجتماعي دورا سياسيا في ابواء المعارضين في فترات تاريخية كثيرة: كالنزاع بين البايات الحسينيين ونورة علي بن غداهم (1814 و توفي سنة 1867) الذي سمي باي الشعب أو باي العريان ضدّ الباي محمد الصادق عندما قرّر رفع الجباية على القبائل فجمع علي بن غداهم القبائل المتمردة وطارده الباي حتى فرّ إلى الجزائر ثمّ رجع بعد ذلك لكن وقع سجنه إلى ان مات

Reference: غانباچ, جان . 1864 أصول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية 1881 نورة علي بن غداهم. تونس : المطبعة الرّسميّة للجمهورية التونسية , 1965

Are there scriptures associated with this place:

– No

Notes: تعرّض المقام للنهب في فترات كثيرة وترجّح بعض المصادر التاريخية أنّ المقام كان يحتوي على كتب دينية كثيرة منها كتب للشيخ سيدي بومخلوف

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– Yes

↳ Is this control the primary supporting income of this place:

– Yes

Notes: قديما كان المقام يعتمد على تبرّعات الأهالي وثروة العائلة من الأراضي الفلاحيّة . أمّا اليوم فيفتقد المقام لهذه الموارد ماعدى بعض التبرّعات من الزائرين

↳ Does this place lease out land:

– No

↳ Does this place lease out tools:

– No

Is this place used for the training of religious specialists:

– Yes

Notes: اقول نعم لأنه كان قديما هذا المقام يقوم بدور تعليمي في منطقة الشمال الغربي فيدرّس العلوم الدينية كالفقه واصول الدين والتصوّف أمّا اليوم فلم يعد المقام يقوم بهذه الوظيفة

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: De nombreux acteurs participent à la préservation du sanctuaire, dont l'Institut national pour la protection du patrimoine, le ministère des Affaires culturelles, les autorités locales et régionales, et la société civile telle que l'Association pour l'entretien de la ville.Cependant, le sanctuaire doit aujourd'hui être entretenu

Religious Specialists

Are religious specialists present/in charge of this place:

Religious specialists are individuals who's primary duties within a population group are not concerned with subsistence or craft production but the maintenance of the religious landscape and culture of the group.

– No

Notes: المهتمّين بالمقام يكونون عادة من احفاد سيدي بومخلوف

Does this place incorporate a living space for religious specialists:

– No

Is this place used for the training of religious specialists:

– Yes

Notes: اقول نعم لأنه كان قديما هذا المقام يقوم بدور تعليمي في منطقة الشمال الغربي فيدرّس العلوم الدينية كالفقه واصول الدين والتصوّف أمّا اليوم فلم يعد المقام يقوم بهذه الوظيفة

Are there formal institutions for the maintenance of the place:

Institutions that are authorized by the religious community or political leaders

– Yes

Notes: De nombreux acteurs participent à la préservation du sanctuaire, dont l'Institut national pour la protection du patrimoine, le ministère des Affaires culturelles, les autorités locales et régionales, et la société civile telle que l'Association pour l'entretien de la ville.Cependant, le sanctuaire doit aujourd'hui être entretenu

Bureaucracy

Is there a formal bureaucracy present at this place:

A bureaucracy consists of a hierarchical system of accounting and rule maintenance primarily concerned

with material wealth.

– No

Does this place control economic resources (land, goods, tools):

– Yes

↳ Is this control the primary supporting income of this place:

– Yes

Notes: قديما كان المقام يعتمد على تبرّعات الأهالي وثروة العائلة من الأراضي الفلاحيّة . أمّا اليوم فيفتقد المقام لهذه الموارد ماعدى بعض التبرّعات من الزائرين

↳ Does this place lease out land:

– No

↳ Does this place lease out tools:

– No

Public Works

Does this place serve as a location for services to the community:

– Yes

↳ Public food distribution and/or storage:

– Yes

Notes: في وقت الأزمات الاقتصادية أو الحروب أو المجاعات كان المقام يلعب دورا اجتماعيا لاعانة الفقراء المساكين وتقديم المأكولات لهم

↳ Place for civic functions (census, elections, others):

– No

↳ Place for the practice of justice (trials, executions, etc.):

– Yes

Notes: كان الشيخ سيدي بومخلوف قاضيا في مدينة الكاف يفضّ النزاعات بين الناس على الميراث أو الخلافات الزوجية وكان حكم الشيخ نافذا قبل حكم الوالي كما كان المقام ملاذاً آمناً لكلّ النساء المضطهدات من أزواجهنّ حيث يقف الشيخ إلى جانبهنّ ويلزم الزوج بالانفاق على زوجته واسترضائها .

↳ Function for water management:

– No

↳ Part of the transportation network:

– No

↳ Other

–Other [specify]: لعب المقام إلى جانب دوره الاجتماعي دورا سياسيا في ابواء المعارضين في فترات تاريخية كثيرة كالنزاع بين البابات الحسينيين وثورة علي بن غداهم (1814 و توفي سنة 1867) الذي سمي باي الشعب أو باي العريان صدّ الباي محمد الصادق عندما قرّر رفع الجباية على القبائل فجمع علي بن غداهم القبائل المتمردة وطارده الباي حتى فرّ إلى الجزائر ثمّ رجع بعد ذلك لكن وقع سجنه إلى ان مات

Reference: غايانج. جان . 1864"أصول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية"1881"ثورة علي بن غداهم. تونس : المطبعة الرّسميّة للجمهورية التونسية , 1965

Writing/Scriptures

Is non-religious writing stored at this place:

Economic documents, records etc.

– No

Are there scriptures associated with this place:

– No

Notes: تعرّض المقام للنهب في فترات كثيرة وترجّح بعض المصادر التاريخية أنّ المقام كان يحتوي على كتب دينية كثيرة منها كتب للشيخ سيدي بومخلوف

Bibliography

General References

Reference: Zaouia Sidi Bou Makhoulouf. الأمد. "زاوية سيدي بومخلوف : الخصائص الزخرفية والفنية". فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للسجل الزخرفي والايقوني في بلدان المتوسط خلال العهدين القديم والوسيط. الزخرفية والفنية. فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للسجل الزخرفي والايقوني في بلدان المتوسط خلال العهدين القديم والوسيط. 90-71, 2013.

Reference: Zaouia Sidi Bou Makhoulouf. حمروني , احمد . الشمال الغربي التونسي فصول ومراجع. تونس : دار سحر. 2006

Entry/Answer References

Reference: Other [specify]: Sidi Boumakhoulouf. سيدي بومخلوف est considéré comme l'un des saints justes de Dieu connus en Tunisie, et malgré l'absence de sources historiques sur sa vie, la tradition orale الشيعي nous transmet beaucoup de sa dignité pour les habitants de la ville du Kef, jusqu'à ce qu'il considère son sanctuaire un refuge pour les opprimés. Comme les femmes et les pauvres, ils sont sous sa protection. Il a des connaissances en sciences religieuses, car il a assumé l'imam de la mosquée Al-Zaytuna pour enseigner les principes fondamentaux de la religion, de la jurisprudence et du soufisme. Et les disciples de l'ordre Issawi répètent encore à ce jour les muwashshahs andalous أندلسية et les chants religieux dans l'amour de Dieu Tout-Puissant et la louange du Messager et le désir de visiter La Mecque., 2007. ص 39. الحمروني , أحمد . وطن الكاف : مدائن ومعالم وأعلام ووثائق. تونس: دار المازري , 2007.

Reference: Yes, 2006 . عبيد , هشام . تونس وأولياؤها الصالحون في مدونة المناقب الصوفية. تونس : مركز النشر الجامعي , 2006 .

Reference: Other [specify]: لعب المقام إلى جانب دوره الاجتماعي دوراً سياسياً في ابواء المعارضين في فترات تاريخية كثيرة كالتزاغ بين البايات الحسينيين ونورة علي بن غداهم (1814 و توفي سنة 1867) الذي سمي باي الشعب أباي العريان ضد الباي محمد الصادق عندما قُتر رفع الحماية على القبائل فجمع علي بن غداهم القبائل المتمردة وطارده الباي حتى فرّ إلى الجزائر ثم رجع بعد ذلك لكن وقع سجنه إلى ان مات. غانباچ, جان . 1864 أصول الحماية الفرنسية بالبلاد التونسية 1881 ثورة علي بن غداهم. تونس المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية , 1965 .:

Reference: Post-Renaissance, mifort , camille . Vivre Au Kef : Quand La Tunisie Était Française. Mc-édition, 2008.

Reference: Yes, الدريدي , الأمد . "مقال : زاوية سيدي بومخلوف : الخصائص الزخرفية والفنية فعاليات الملثقى الدولي الثالث للسجل الزخرفي والايقوني في بلدان المتوسط خلال العهدين القديم والوسيط". جامعة تونس المنار المعهد العالي للعلوم الانسانية. 90-71, 2013.